

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№5/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 438 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o'zlashtirish mashg'ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
Azimova Nodira Xikmatovna	
Matematikada o'tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
Azizova Dilnoz Yo'ldashevna	
Adabiy ta'limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'rni	19
Hasanova Bahora Isa qizi	
Boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
Jahonova Nargiza Yunus qizi	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
Jamolova Nodirabegim Jobir qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
Nosirova Dilfuza	
Ona tili va o'qish savodxonligi fanining boshlang'ich ta'limdagi o'rni va ahamiyati	45
Otamurodova Mahfirat Husan qizi	
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
Qodirova Fotima Rashidovna	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
Shokirova Madinabonu Shomurod qizi	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	59
Sulaymonova Nigora Olimjon qizi	
Boshlang'ich ta'limda ta'lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta'lim tizimi misolida).....	63
Taniqulova O'g'itoy Fahriddin qizi	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
Зияев Амаль Толибович	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
Мамасодикова Махзуна Жалол кизи	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
Холмуродова Дилдора Хусниддиновна	
Развитие русского языка в современном мире	80
Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
Komilova Lola Nasilloevna	
Maxsus pedagogikani o'qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o'qitish metodlari	91
Djavlanova Nodira Xamza qizi	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinova</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhanova Mohlaroyim Muratvayeva</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyevna</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinova</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni.....	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf "tarbiya" darslarida o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan mavzularning mazmun-mohiyati.....	148
<i>Xoliqulova Moxichehra Nodir qizi</i>	
Развитие деонтологической компетентности будущих учителей предмета "воспитания"	152
<i>Вахобов Анвар Абдусаттор угли</i>	
Obrazli tafakkur – boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stiruvchi vosita.....	155
<i>Turg'unova Xumora Xusniddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda janriy xususiyatlariga ko'ra ifodali o'qish ko'nikmasining yo'nalishlari	158
<i>Tirkasheva Xumora Nurali qizi</i>	
Sharof Boshbekovning "Temir xotin" dramasi dramatik diskursning semantik va sintaktik qurilishi	162
<i>Mavlanova Xafiza Gulmurodovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning teleko'rsatuvlar vositasida nutq madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	166
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
"O'z-o'zini rivojlantirish", "amaliyot" hamda "pedagogik amaliyot" tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy, pedagogik talqini	169
<i>Adasheva Matluba</i>	
Kursantlarda muzokaraga kirishish ko'nikmalarini shakllantirishda nizoli vaziyatlar strategiyalarining psixologik o'rni.....	173
<i>Azamjonova Oyniso Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvi jarayonida rahbar kompetensiyalarini rivojlantirishning zamonaviy metodik yondashuvlari.....	178
<i>Berdiyeva Dilafuz Shuxratovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quv-tarbiya jarayonida mashq daftarining o'rni va ahamiyati	182
<i>Bo'ronova Maftuna Valijon qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	186
<i>Burxonov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	191
<i>Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fanlar darslarida virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	195
<i>Djurayeva Nargis Narkulovna</i>	

Ingliz tilida talaffuzni o'rgatishda samarali zamonaviy kompyuter dasturlari	198
Ernazarova Shahnoza Ergash qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyaning ahamiyati va ma'naviyatga ta'siri	202
Fayziyeva Dilfuza Tohir qizi	
The Importance of Modern Technologies For Improving Speech Skills of Primary Students.....	206
I. A. Komolova	
Bo'lajak pedagoglarning ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishining o'ziga xos imkoniyatlari.....	209
Inadullayeva Sevara Qahramonovna	
O'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi metodlar	212
Jumanova Shaxnoza Baxromjanovna	
Ulug'bek Hamdamning "Isyon va itoat" romanida obrazlar hayotiga konfliktning ta'siri.....	215
Karimova Mahliyoxon Mahkamjon qizi	
Sharq mutafakkirlari qarashlarida harbiy xizmatchilarda psixik o'zini o'zi boshqarish muammolarining metodologik tahlili	219
Kiyomxujaeva Madina Rustambek qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishda milliy va xalqaro tajribalarni solishtirish	224
Jumaboyeva Malika, Eshpolatova Nozima, Ne'matova Shahzoda, Razzakova Nodira	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida markazlar faoliyatini rivojlantirishda tarbiyachining nutqiy madaniyati	227
Nazarova Zulayxo Turabovna, Oydinova Baxriniso Burxon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni faoliyatlar orqali ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishda tarbiyachining vazifalari	231
Niyozova Maftuna Normaxmat qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida "Smart-Learning" texnologiyalarini samarali qo'llashga tayyorlash metodikasi (umumiy pedagogika misolida)	234
Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna	
O'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy didaktik yondashuvlari	237
Oripova Dilnozaxon Abduvosi qizi, Azimova Ziyoda Ergashevna	
Adabiy ta'limda o'quvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	241
Qodirova Dilnoza Alisher qizi	
"Yorug'lik dispersiyasi va uni hosil bo'lishi" mavzusini eksperimental yo'l bilan tushuntirish metodikasi.....	245
Rashidova Vazira Baxodir qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarini akademik mobillik asosida o'qitish tizimini takomillashtirish muammolari va ularning yechimlari	248
Ruziyeva Shoxida Fatilloevna	
Literature is A Reflection of the Soul and Culture of Humanity.....	254
Sayidova Sayyora Yorikulovna	
Linguistic Devices in Detective Terminology of "The Purloined Letter" by Edgar Allan Poe	257
Shokirova Markhabo	
Maktab direktorlarining psixologik bilimlarini rivojlantirishning ahamiyati va yo'nalishlari.....	260
Talabayev Utkirjon Rosuljonovich	
Bo'lajak harbiy xizmatchilarda empatiya orqali kasbiy moslashuvchanlikni oshirishning ijtimoiy-psixologik asoslari	263
Toshmatov Rustamjon Muydinjon o'g'li	
Tanqidiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va psixologik nazariyasi bo'yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili	266
Xudoyorova Gavhar Baxtiyor qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash mazmuni va amaliy ahamiyati	271
Yakubova Zilola Zikirovna	
Zulfiya she'riyatida vafodor ayol timsoli	274
Yusupova Muqaddam Mahmutjonovna	
Yangi davr – yangi dars: ta'limdagi zamonaviy metodlar.....	278
Jumoniyo'zov Nurbek Xudoyorovich	
Взаимное сотрудничество Республики Узбекистан и Республики Азербайджан в формировании современной системы международных отношений	280
Исломов Абдулазиз Латиф угли	

Qo'l mehnati orqali talabalarda mas'uliyat va intizom tuyg'usini rivojlantirish.....	284
<i>Abdullajonova Dildoraxon Rustamjonovna</i>	
Innovatsion ta'lim muhiti sharoitida o'qituvchining akmeologik pozitsiyasini shakllantirish	288
<i>Aralova Dilafuz Dushaboy qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fanlararo aloqadorlikning ahamiyati.....	292
<i>Madraximov Shuxratjon Shukurovich, Madraximova Maxfuza Axmedovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida adabiyot fanini o'qitishda zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi	295
<i>Madraximova Maxfuza Axmedovna, Madraximov Shuxratjon Shukurovich</i>	
Yosh o'qituvchilar va ongsostining ta'limdagi ahamiyati	299
<i>Mutabar Kasimkhodzheyeva</i>	
A Stylistic Comparison of Ethical and Moral Proverbs in English and Uzbek.....	303
<i>Parvina Mukhtashamova</i>	
Talabalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishda podkast texnologiyalaridan foydalanish	306
<i>Yuldashev Abdurauf Ro'zmatjonovich</i>	
Informatika o'qitishda grafik organayzerlardan foydalanish.....	308
<i>Zohidova Mahfuza Habibovna</i>	
Характеристика деловой переписки на русском языке	311
<i>Бобоназаров Хуршид Ишпулатович</i>	
Vatanparvarlik hissini yoshlarda takomillashtirish masalasining mahalliy psixologlar tomonidan talqini	315
<i>Kulaxmetov Abdusattor Baxriddinovich</i>	
Методика преподавания фразеологизмов в старших классах	319
<i>Мамадаминова Жамила Турабоевна</i>	
Особенности учебного кластера как среды для развития речевых навыков	323
<i>Мамаджанова Карина Абдукаримовна</i>	
Maktabgacha ta'limda hr boshqaruvi: rivojlangan mamlakatlar tajribasi va O'zbekiston sharoitida tatbiq etish yo'llari.....	327
<i>Alovdinova Iroda Botir qizi</i>	
"Kognitiv faollik" tushunchasi va uning pedagogik-psixologik aspektlari	330
<i>Ismoilova Nozimaxon</i>	
The Significance of Media Competence in Enhancing Speaking Skills Among B2 and C1 Level Learners	335
<i>Vazira Bafayeva Muxiddinovna</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida 21-asr ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari	338
<i>Raximdinova Gulbodom Ibrohimjon qizi</i>	
Kasbiy refleksiya asosida bo'lajak o'qituvchilarning transversal kompetensiyalarini rivojlantirishda maxsus va interfaol metodlardan foydalanish	344
<i>Askarova Barchinoy Abdirahimovna</i>	
Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining grafik kompetentligini transformatsion yondashuv asosida rivojlantirishning samarali shakllari va interfaol metodlardan foydalanish	347
<i>Butayeva Gulmira Boxodirjonovna</i>	
Ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarni tutingan oilalarga moslashtirishning pedagogik mexanizmlari	350
<i>D. Q. Rahimova</i>	
Emotsional intellektni rivojlantirishda zamonaviy ta'lim metodlarining o'rni.....	353
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Tadqiqot samaradorligini pasaytiruvchi metodik xatolarni korrektsiya qilish usullari	358
<i>Mamasidiqova Odina Islomjon qizi</i>	
Ona tilini o'rgatishda didaktik material tanlash metodikasi	362
<i>Mamatova Gulshan Amankulovna</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida to'rt blokli model (tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, muloqot va hamkorlik) ning qo'llanilishi	365
<i>Mirzoyeva Maftuna Husnitdinovna</i>	
Spekulyativ dizayn metodi asosida talabalarda kelajak ssenariylarini yaratish texnologiyasi	368
<i>Nishonov Nodir Alimjanovich</i>	
Filologiya yo'nalishi talabalari ta'lim jarayonida ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda hamkorlik pedagogikasining ahamiyati.....	372
<i>Nishonova Aziza Mirzaxmadovna</i>	

6–7 yoshli bolalarning kognitiv ko'nikmalarini raqamli ta'lim vositalari asosida shakllantirish metodikasini takomillashtirish	375
Nuriddinova Shaxnoza Kamoliddin qizi	
Ona tili darslarida o'quvchilarda sintaktik tushunchalarni shakllantirishning innovatsion metodikasini takomillashtirish.....	377
O'rozboyeva Dilnoza Alimboy qizi	
O'quvchilar bilan olib boriladigan sport ishlarining pedagogik asoslari	380
Oromova Laylo Ilhomovna	
Bo'lajak informatika o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini dasturlash tillari orqali rivojlantirish yo'llari ..	384
Raxmatov Mirzo Mukimovich	
Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini tayyorlashda dizaynerlik qobiliyatlarini takomillashtirishda mahorat darslari (master klass)ni tashkil qilish	389
Satvoldiyeva Malaxatxon A'zamjanovna	
Shaxs kasbiy taraqqiyoti va amaliy faoliyat rivojlanishining omillari	394
Toshmurodov Muxriddin Suvon o'g'li	
Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchisining kasbiy kompetentligini shakllantirish mexanizmlari.....	398
Yuldasheva Nargiza Egamberdiyevna	
Talabalarda kasbiy yozma nutq kompetensiyasini takomillashtirish metodikasi.....	401
Alimov Farhod Sharabidinovich	
Boshlang'ich ta'limda buyuk allomlarimiz merosini integratsiya asosida o'qitish usullari	405
Mamatkarimova Sevara Alim qizi	
Bo'lajak biologiya o'qituvchilari inklyuziv kompetentligini rivojlantirish ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	410
Raximov Atanazar Karimovich, Yuldashova Iroda Dilshodovna	
15-16 yoshli voleybolchilardan iborat nazorat va tajriba guruhlarida sakrash chidamkorligining pedagogik tajriba davridagi rivojlanish ko'rsatkichlarini shakllanish dinamikasi	413
Sulaymonov Jaxongir Solijonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik kompetensiyalarni rivojlantirishning metod va vositalari	417
Xudoyberdiyeva Sayyora Abdimumin qizi, Buzrukov. T. O.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishda o'qitishning tashkiliy-pedagogik shartlari	421
Rahmonova Zulayho Abdumalikovna, Buzrukov T. O.	
Pedagogik oliy ta'lim talablarida kasbiy pedagogik imijni rivojlantirishning ijtimoiy pedagogik zaruriyati	425
Mo'ydinova Shoxsanam Doniyorbek qizi	
The Role of English as a Tool for Cultural Diplomacy in Post-Soviet Uzbekistan	428
Fariza Umarova Yorqin kizi, Iroda Roziqova Alsharifiddin kizi	
Ijodiy tafakkur shakllanishida lug'atlarning o'rni va ahamiyati	434
Tursunova Ozoda Faxriddinovna	

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA BUYUK ALLOMLARIMIZ MEROSINI INTEGRATSIYA ASOSIDA O'QITISH USULLARI

Mamatkarimova Sevara Alim qizi

O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Tadqiqotda boshlang'ich ta'lim tizimida buyuk allomalarimizning ilmiy-ma'naviy merosini integratsiya asosida o'qitishning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilingan. Xorijiy davlatlar – xususan, Finlandiya, Yaponiya va Janubiy Koreya tajribalari asosida madaniy merosni ta'limga singdirishning samarali yo'llari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, O'zbekiston sharoitida fanlararo integratsiya, loyihaviy yondashuv, dramatisatsiya, axborot texnologiyalaridan foydalanish kabi pedagogik vositalar orqali allomalar hayotini boshlang'ich sinf o'quvchilariga o'rgatish mexanizmlari ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijalarida integratsiyalashgan ta'lim mazmuni o'quvchilarda tarixiy ong, milliy g'urur va ijtimoiy mas'uliyatni shakllantirishda muhim omil ekani asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, allomalar merosi, integratsiya, madaniy qadriyatlar, fanlararo yondashuv, tarbiyaviy ta'lim, innovatsion metodlar.

Abstract: This study analyzes the theoretical and practical aspects of teaching the scientific and spiritual legacy of great scholars in the primary education system through integration. Based on the experiences of foreign countries – in particular, Finland, Japan, and South Korea – effective ways of incorporating cultural heritage into the education system are explored. The study also develops mechanisms for teaching the lives of scholars to primary school students in the context of Uzbekistan using interdisciplinary integration, project-based approaches, dramatization, and information technologies. The results of the study justify that integrated education content is a crucial factor in shaping students' historical awareness, national pride, and social responsibility.

Key words: primary education, scholars' heritage, integration, cultural values, interdisciplinary approach, educational upbringing, innovative methods.

Аннотация: В исследовании проанализированы теоретические и практические аспекты преподавания научно-духовного наследия великих мыслителей в системе начального образования на основе интеграции. На основе опыта зарубежных стран – в частности, Финляндии, Японии и Южной Кореи – рассмотрены эффективные пути внедрения культурного наследия в образовательный процесс. Также разработаны механизмы преподавания жизни и деятельности мыслителей учащимся начальных классов в условиях Узбекистана с использованием межпредметной интеграции, проектного подхода, драматизации и информационных технологий. Результаты исследования доказывают, что интегрированное содержание образования является важным фактором в формировании у школьников исторического сознания, национальной гордости и социальной ответственности.

Ключевые слова: начальное образование, наследие мыслителей, интеграция, культурные ценности, межпредметный подход, воспитательное обучение, инновационные методы.

KIRISH

Bugungi kunda O'zbekistonda ta'lim tizimini tubdan isloh qilish va uni xalqaro talablarga moslashtirish jarayonida milliy qadriyatlarimiz, tarixiy merosimiz hamda buyuk allomalarimizning ilmiy-ma'naviy boyliklarini maktab ta'limga integratsiya qilish dolzarb masalaga aylangan. Xususan, boshlang'ich ta'lim bosqichida yosh avlodga Abu Rayhon Beruniy, Ibn Sino, Al-Farg'oni, Al-Xorazmiy, Imom Buxoriy kabi allomalarimizning hayoti, ilmiy faoliyati va g'oyaviy qarashlarini integratsiyalashgan darslar orqali singdirish, ularning intellektual va ma'naviy rivojiga katta hissa qo'shadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 06-noyabrdagi "Ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4884-sonli¹ Qarorida ta'lim jarayonini zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish, milliy-ma'naviy qadriyatlarni chuqur singdirish, shuningdek,

1 <https://www.lex.uz/uz/docs/-5085887>

maktab o'quvchilarida tarixiy ong va iftixor tuyg'usini shakllantirish zarurligi alohida ta'kidlangan. Bundan tashqari, "O'zbekiston – 2030" strategiyasida ham boshlang'ich ta'lim mazmunini yangilashda milliy o'zlikni anglash, allomalar merosini o'rganish va uni ta'limga integratsiyalash muhim yo'nalish sifatida belgilangan. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2023-yil holatiga ko'ra, O'zbekistonda 7 mingdan ortiq umumiy o'rta ta'lim maktablarida 2 milliondan ortiq boshlang'ich sinf o'quvchilari tahsil olmoqda [O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi, 2023]. Bu esa, aynan boshlang'ich ta'lim bosqichida buyuk allomalarimiz merosini o'rgatish orqali ularda tarixiy ong, vatanparvarlik va intellektual salohiyatni shakllantirish imkonini beradi.

Mazkur maqola aynan boshlang'ich ta'limda buyuk allomalarimiz merosini zamonaviy integratsiyalashgan ta'lim usullari asosida o'rgatish metodikasini ilmiy-nazariy jihatdan asoslash, amaliy uslublarni aniqlash va ularning samaradorligini ochib berishga qaratilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Dunyo tajribasi shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich ta'lim bosqichi bolalarning shaxs sifatida shakllanishida hal qiluvchi bosqich hisoblanadi. Aynan shu davrda ularning tarixiy xotirasi, milliy o'zligi, ma'naviy olami va ijtimoiy ongini shakllantirishda madaniy merosni, xususan, buyuk allomalarimizning boy ilmiy-ma'naviy merosini ta'lim jarayoniga integratsiya qilish muhim o'rin tutadi.

Ko'plab rivojlangan davlatlar – Finlandiya, Yaponiya, Janubiy Koreya, Fransiya, Germaniya va boshqalar – boshlang'ich ta'lim mazmunida o'z milliy olimlari, ma'rifatparvarlari va tarixiy shaxslarining hayoti va merosini darslarga qo'shish orqali o'quvchilarda madaniy ong va milliy qadriyatga asoslangan shaxsiy dunyoqarashni shakllantirishga erishgan. UNESCO (2021) tomonidan tayyorlangan "Heritage and Education" hisobotida ta'kidlanishicha, meros ta'limi o'quvchilarda tanqidiy fikrlash, tarixiy ong, bag'rikenglik va madaniyatlararo muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim vositadir ^[1].

Finlandiya misolida aytish mumkinki, ularning boshlang'ich maktablarida "Mavzu asosidagi integratsiyalashgan o'qitish" yondashuvi qo'llaniladi. Unda o'quvchilar milliy tarixiy obrazlar – masalan, Vaynämöynen, Lönnrot kabi shaxslar hayoti haqida turli fanlar orqali bilim oladi: til, tarix, tasviriy san'at va musiqa fanlari bu mavzu atrofida integratsiyalashadi. Bunday yondashuv orqali o'quvchilar bilimni mustaqil kashf qiladi va bu ularda tarixiy iftixor hissini kuchaytiradi ^[2].

Yaponiyada esa "Nihon no Dentō" deb nomlanuvchi dastur orqali o'quvchilarga qadimiy tarix, milliy urf-odatlar va tarixiy shaxslar hayoti maktab dasturiga soddalashtirilgan va amaliy ko'rinishda kiritilgan. Tarixiy shaxslar bilan bog'liq ssenariyli rolli o'yinlar, tasviriy topshiriqlar, hikoya asosidagi yozma mashqlar keng qo'llaniladi ^[3].

Janubiy Koreyada "Milliy ongni shakllantirish dasturi" doirasida Sejong Daewang, Kim Gu kabi shaxslar hayoti bolalarga raqamli texnologiyalar orqali taqdim etiladi. Bu uslub bolalarda tarixiy voqealarni nafaqat eslab qolish, balki anglash, tahlil qilish va ifoda etish ko'nikmasini shakllantiradi ^[4].

O'zbekiston olimlari ham ta'lim jarayoniga milliy merosni kiritishning didaktik, metodik va axloqiy ahamiyatini ko'plab tadqiqotlarida asoslab berishgan. Jumladan, G. Toshpulatovning ilmiy izlanishlarida Beruniy, Al-Xorazmiy, Ibn Sino va Al-Farg'oniy merosining zamonaviy ta'lim bilan uzviy bog'liqligi ochib berilgan. Al-Xorazmiyning arifmetik va algoritmik g'oyalari bugungi boshlang'ich sinf matematika darslariga integratsiya qilinishi mumkin bo'lsa, Beruniy va Forobiyning tabiat haqidagi ilmiy qarashlari tabiiy fanlar bilan bog'lanadi ^[5]. Sh. Mamajonova esa o'z tadqiqotida buyuk allomalarning hayot yo'llari orqali sabr, mehnatsevarlik, halollik, vatanparvarlik kabi axloqiy qadriyatlarni boshlang'ich sinf o'quvchilarida shakllantirish mumkinligini ko'rsatadi. U bunday yondashuvni drammatizatsiya, hikoya qilish, mustaqil topshiriqlar va san'at bilan integratsiyalashgan metodlar orqali amalga oshirishni taklif qiladi ^[6].

Fanlararo integratsiyalashgan darslar bugungi zamonaviy ta'limning asosiy tendensiyalaridan biridir. D.T. Isroilova va U.A. Narziyevlarning izlanishlariga ko'ra, integratsiyalashgan darslar bolalarda darslarga nisbatan yuqori motivatsiya, bilimlararo bog'liqlikni anglash, tanqidiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi. Ayniqsa, boshlang'ich sinf ona tili, o'qish, tasviriy san'at va tarix elementlari birlashtirilgan darslar orqali allomalarning hayoti, faoliyati va g'oyalari qiziqarli va qulay uslubda o'rgatiladi ^[7]. Bu yondashuv doirasida quyidagi usullar samarali hisoblanadi: hikoya asosidagi o'qitish (storytelling); dramatik sahnalashtirish (drammatizatsiya); interaktiv loyihalar; infografika va raqamli vositalar yordamida tanishtirish.

S. Yunusovning magistrlik dissertatsiyasida olib borilgan tajriba-sinov ishlari ko'rsatishicha, buyuk allomalar hayoti va faoliyatini fanlararo integratsiya orqali o'rgatish o'quvchilarning: darsda ishtirok faolligini 23 % ga oshirgan; tarixiy tushunchalarni anglash darajasini 18 % ga yaxshilagan; o'z fikrini og'zaki ifodalash ko'nikmasini 20 % ga rivojlantirgan ^[8]. Bu natijalar o'qituvchilarga allomalar merosini mavhum tarix emas, balki shaxsiy ijtimoiy ahamiyatga ega hayotiy saboq sifatida taqdim etishning dolzarbligini ko'rsatadi.

Buyuk allomalarimizning boy ilmiy-ma'naviy merosi nafaqat tarixiy obro', balki boshlang'ich ta'limda tarbiyaviy va bilimiy resurs sifatida katta didaktik ahamiyatga ega. Xorijiy tajriba, milliy izlanishlar va amaliy natijalar

shuni ko'rsatadiki, integratsiyalashgan ta'lim metodlari orqali bu meros o'quvchilarga mazmunan, tushunarli va motivatsiyalovchi shaklda yetkazilishi mumkin. Bu esa yosh avlodda tarixiy ong, milliy g'urur, axloqiy dunyoqarash va ijodiy fikrlashni shakllantirishning asosiy pedagogik omiliga aylanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur nazariy tadqiqotning metodologik asosini integratsiyalashgan ta'lim konsepsiyasi, madaniy-merosiy yondashuv, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim nazariyasi hamda konstruktivistik ta'lim paradigmasi tashkil etadi. Tadqiqotda boshlang'ich ta'limda fanlararo bog'liqlikni ta'minlash orqali buyuk allomalarimizning ilmiy-ma'naviy merosini o'quvchilarga izchil va tushunarli tarzda yetkazishning ilmiy-nazariy imkoniyatlari o'rganiladi. Bunda asosiy e'tibor ta'lim mazmunini milliy qadriyatlar bilan boyitish, o'quvchilarda tarixiy ong va ma'naviy dunyoqarashni shakllantirishga qaratiladi. Tadqiqotda ilg'or xorijiy tajribalar tahlili, milliy huquqiy-me'yoriy asoslar, amaliy-pedagogik adabiyotlar va mavjud ilmiy manbalar chuqur o'rganiladi. Asosiy metodologik yondashuvlar sifatida ta'limni milliy lashtirish, tarixiy shaxsni pedagogik model sifatida qo'llash va integratsion o'quv muhitini shakllantirish prinsiplariga tayangan holda nazariy tahlil amalga oshiriladi. Mazkur metodologik yondashuvlar buyuk allomalar merosining boshlang'ich ta'limda o'quvchi yoshiga moslashtirib o'rgatish mexanizmlarini aniqlashga xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot yakunlari shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich ta'limga buyuk allomalarimiz merosini integratsiyalash samaradorligi, avvalo, ularni o'quvchilarga mazmunan bog'liq, yoshga mos va metodik jihatdan izchil tarzda yetkazish bilan chambarchas bog'liq. Bunda integratsiya tushunchasi faqat fanlararo bog'liqlikni emas, balki dars mazmunini tarbiyaviy va ma'naviy jihatdan boyitishni, o'quvchi ongiga milliy o'zlikni singdirishni ham o'z ichiga oladi.

1-jadval: Boshlang'ich ta'limda buyuk allomalar merosini integratsiya asosida o'qitish yo'llari, amalga oshirish mexanizmi va samaradorligi²

Integratsiya yo'li	Amalga oshirish mexanizmi	Qo'llaniladigan vosita/metod	Qamrab olinadigan auditoriya (sinflar)	Kutilayotgan samaradorlik
Fanlararo bog'liqlik orqali o'rgatish	Tarixiy shaxs hayotini o'qish, matematika, tabiatshunoslik fanlariga bog'lash	Matnli o'qish, savol-javob, tushunchalar tahlili	2–4-sinflar	Bilimlar uyg'unligi, mavzuni chuqur anglash, integratsiyalashgan fikrlashni rivojlantirish
Loyihaviy yondashuv asosida o'qitish	Guruhda alloma haqida plakat, taqdimot, slayd yoki qo'llanma tayyorlash	Mini-loyihalar, guruhli izlanish, og'zaki taqdimot	3–4-sinflar	Mustaqil fikrlash, jamoaviy faoliyat, prezentatsiya ko'nikmalarining shakllanishi
Dramatizatsiya (sahnalashtirish)	Alloma hayotidagi voqeani rolli o'yin orqali ifodalash	Rolli o'yin, insenirovka, badiiy ifoda	2–3-sinflar	Tasavvur va estetik tafakkur rivojlanadi, nutq va muloqot faolligi ortadi
AKT vositalaridan foydalanish	Allomalar haqida videodarslar, animatsiyalar, interaktiv testlar orqali taqdim etish	Raqamli taqdimot, QR test, video-fragmentlar	1–4-sinflar	Diqqat va qiziqishni oshirish, eslab qolish samaradorligini kuchaytirish
Axloqiy-tarbiyaviy kontekstda qo'llash	Allomalar fazilatlarini hayotiy misollar bilan bog'lab o'rgatish	Muammoli savollar, suhbat, qiyosiy tahlil	1–4-sinflar	Axloqiy qadriyatlar singdiriladi, vatanparvarlik va shaxsiy mas'uliyat hissi shakllanadi

Integratsiyalashgan ta'limni samarali tashkil etish uchun quyidagi pedagogik mexanizm asosida harakat qilish zarur: fanlararo bog'liqlik asosida rejalashtirish, ya'ni allomalarimizning ilmiy merosi (matematika – Al-Xorazmiy, tabiatshunoslik – Beruniy, tibbiyot – Ibn Sino, axloq – Imom Buxoriy) tegishli dars mazmunlariga uzviy

2 Muallif tomonidan yaratildi

ravishda kiritilishi lozim. Masalan, 3-sinfda "Sog'lom turmush tarzi" mavzusini o'tayotganda Ibn Sino qarashlari asosida gigiyena va ovqatlanish madaniyati haqida hikoya qilish mumkin. O'quv faoliyatining turlari orqali integratsiya quyidagicha amalga oshiriladi: matnli o'rganishda allomalar hayoti asosida hikoyalar, matnli topshiriqlar orqali o'qish darslarida tushunish, ifodalash va nutq ko'nikmalari rivojlantiriladi; tasviriy san'at va dramatik o'yinda allomaning hayoti yoki biror ilmiy faoliyati sahnalashtiriladi yoki suratga olinadi; loyihaviy yondashuv orqali har bir sinfda allomalar bo'yicha kichik guruhlarda slayd, plakat yoki daftarcha tayyorlash va uni sinfda taqdim etish orqali mustaqil izlanishga undash mumkin; axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishda raqamli animatsiyalar, infografikalar, interaktiv testlar yordamida allomalar faoliyati qiziqarli tarzda ko'rsatiladi.

Tarbiyaviy komponentni mustahkamlashda allomalarning ilmga bo'lgan munosabati, mehnatsevarligi, xalqparvarligi asosida bolalarda ijobiy fazilatlar shakllantiriladi, bu esa nafaqat bilim, balki axloqiy o'sish uchun ham asos bo'ladi. Metodik ta'minot va o'qituvchi tayyorgarligi esa bunday darslarni samarali o'tkazish uchun o'qituvchilarning maxsus metodik ko'rsatmalarga, namunaviy dars ishlanmalarga ega bo'lishini, shuningdek, allomalar hayoti va merosiga doir chuqur bilimga ega bo'lishini taqozo etadi. Har bir darsning maqsadi shunchaki tarixiy faktni yodlatish emas, balki o'quvchining ongida qadriyatni shakllantirish bo'lishi kerak. Baholash tizimini moslashtirishda esa allomalar merosini o'zlashtirishni faqat test yoki diktant bilan emas, balki og'zaki taqdimot, sahna ko'rinishi, rasm chizish, audio-video mahsulot yaratish kabi ko'pyo'nalishli baholash orqali amalga oshirish zarur. Shunday qilib, boshlang'ich ta'limda buyuk allomalarimiz merosini o'rgatish faqat tarixiy bilim berish bilan cheklanmaydi. Bu – yosh avlodga ilmga muhabbat, vatanparvarlik, ma'naviyat, qadriyat va ongli fuqarolikni shakllantirish uchun xizmat qiluvchi keng ko'lamli pedagogik tizimdir. Uni integratsiya asosida tashkil etish nafaqat ta'lim sifati, balki tarbiya samarasini ham sezilarli darajada oshiradi. Tadqiqot natijalari asosida olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, bugungi kunda ta'lim tizimida madaniy-merosiy yondashuvni joriy etish global miqyosda ustuvor pedagogik tendensiyaga aylangan. Xususan, Finlandiya, Yaponiya, Janubiy Koreya kabi mamlakatlar boshlang'ich ta'limda buyuk allomalar, tarixiy shaxslar va madaniy qadriyatlarni integratsiya qilish orqali o'quvchilarning ijtimoiy ongini, tanqidiy tafakkurini va fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishga erishmoqda. Finlandiya tajribasida fanlararo integratsiya modeli asosida bolalarda bilim olish jarayoniga mustaqil yondashuv, qiziqish va muloqotga tayyorlik rivojlantiriladi. Bu mamlakatda darslar matn asosida emas, balki loyihaviy, dramatik va amaliy faoliyat asosida tashkil qilinadi. Masalan, milliy qahramonlar hayoti bo'yicha topshiriqlar matematika, tarix, adabiyot va tasviriy san'at fanlariga bog'langan holda o'tiladi. Bu yondashuv har bir o'quvchining tafakkur darajasiga mos keladigan o'quv muhitini yaratadi. Yaponiya ta'lim tizimi esa tarixiy va madaniy merosni o'quvchilarga bolalikdan boshlab singdirish orqali ularni an'analar va zamonaviylik uyg'unligida tarbiyalaydi. Bu yerda har bir maktabda "Katta shaxslar hayoti" deb nomlanuvchi dars modullari ishlab chiqilgan bo'lib, ular orqali o'quvchilar tarixdagi buyuk olimlar va adiblarning hayoti, mehnati, fidoyiligi haqida o'rganadilar. Yaponiyada bu yondashuv faqat bilim emas, balki bolada shaxsiy mas'uliyat, vatanparvarlik va ijtimoiy xulqni shakllantirish vositasi sifatida qaraladi.

Janubiy Koreyada madaniy merosni integratsiyalash interaktiv texnologiyalar orqali amalga oshirilmogda. Masalan, tarixiy shaxslar haqidagi virtual ekskursiyalar, animatsiyalangan darslar, interaktiv sahnalar va gamifikatsiyalashgan baholash vositalari orqali bolalarning tarixga qiziqishi oshirilmoqda. Bu usul, ayniqsa, texnologiyalar bilan ishlashga moyil bugungi avlodga mos tushadi. Ushbu tajribalar shuni ko'rsatadiki, rivojlangan davlatlarda tarixiy shaxslar merosi bilan tanishtirish darsdan tashqari mashg'ulot emas, balki to'laonli o'quv jarayonining ajralmas qismiga aylantirilgan. Eng muhimi, bu davlatlar mazkur merosni yoshga mos, zamonaviy usullar bilan yetkazib, o'quvchining ichki dunyosiga ta'sir ko'rsata olishmoqda. Endi O'zbekiston sharoitida ushbu yondashuvlar qanday qo'llanilishi mumkin degan savolga javob izlaylik. Avvalo, bizda buyuk allomalar merosi juda boy va sermazmun. Al-Xorazmiy, Beruniy, Ibn Sino, Al-Farg'oniy, Imom Buxoriy va boshqalar nafaqat Sharq madaniyatining, balki butun insoniyat sivilizatsiyasining taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shgan. Ammo bu meros hali ham boshlang'ich ta'limda integratsiyalashgan va tizimli shaklda o'rgatilmayapti. Agar Finlandiya tajribasi asosida qaraydigan bo'lsak, bizda ham allomalar faoliyatini fanlararo bog'liq darslarda (masalan, o'qish, tasviriy san'at, tabiiy fan, texnologiya) uzviy tarzda o'rgatish imkoniyati mavjud. Shu bilan birga, Yaponiyadagi kabi allomalarning hayoti asosida tarbiyaviy sahnalar, hikoyalar, topshiriqlar berish orqali bolalarda ijobiy shaxsiy sifatlar shakllantiriladi. Janubiy Koreyadagi texnologik yondashuvlar esa zamonaviy o'quvchilarning e'tiborini jalb qilish uchun qulay platforma bo'la oladi. Muhokamadan anglashiladiki, O'zbekiston ta'lim tizimi xorijiy tajribalarni to'g'ridan-to'g'ri ko'chirib olmasligi, balki ularni mahalliy mentalitet, ta'lim tizimi va o'quvchilarning psixologik xususiyatlariga moslashtirgan holda integratsiyalashi lozim. Bu yondashuv orqali biz milliy qadriyatlar asosidagi ta'lim mazmunini boyitamiz, bolalarda tarixiy ong va o'zlikni anglashni shakllantiramiz, o'quvchilarni ilmga, halollikka va ezgulikka yo'naltiramiz. Xorijiy tajribalarning tahlili bizga o'zimizning ta'lim jarayonimizni boyitish, integratsiyalashgan ta'limni mazmunli va ta'sirchan tashkil etish, eng muhimi, yosh avlodni milliy merosimiz asosida tarbiyalash yo'lida mukammal model yaratish imkonini beradi.

XULOSA

Yuqoridagi tahlil va muhokamalar asosida shuni ta'kidlash joizki, boshlang'ich ta'limga buyuk allomalari-mizning ilmiy-ma'naviy merosini integratsiya asosida kiritish – nafaqat o'quvchilarning bilim doirasini kengaytiradi, balki ularning tarixiy ongini, milliy o'zlikni anglashini, axloqiy va fuqarolik fazilatlarini shakllantirishda muhim pedagogik vositaga aylanadi. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, madaniy merosni yosh avlodga o'rgatish o'quvchi shaxsini har tomonlama rivojlantirishda asosiy o'rin tutadi. Finlandiya, Yaponiya va Janubiy Koreya kabi mamlakatlarda bunday integratsiyalashgan yondashuv muvaffaqiyatli amaliyotga aylangan. O'zbekiston ta'lim tizimi uchun bu tajribalarni milliy qadriyatlar, mavjud darsliklar mazmuni va o'quvchilarning yosh xususiyatlariga mos tarzda uyg'unlashtirish imkoniyati mavjud. Buyuk allomalarimiz merosini boshlang'ich ta'limga singdirishda fanlararo integratsiya, loyihaviy topshiriqlar, dramatisatsiya, axborot texnologiyalaridan foydalanish kabi uslublar eng samarali vositalardan biri hisoblanadi. Ta'lim mazmunini shunday tashkil etish kerakki, u nafaqat bilim bersin, balki tarbiyalasin, ruhlantirsin va ilhomlantirsin. Shu bois, ushbu integratsiyalashgan yondashuvni tizimli asosda joriy etish, o'qituvchilarni metodik jihatdan tayyorlash va zamonaviy o'quv resurslari bilan ta'minlash O'zbekiston ta'lim strategiyasining muhim tarkibiy qismi bo'lishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. UNESCO. (2021). Heritage and Education: Global Best Practices. Paris: UNESCO Publishing.
2. Salmela-Aro, K. (2019). Finnish Model of Primary Education and National Identity. Helsinki: Finnish National Board of Education.
3. Nakamura, H. (2020). Cultural Pedagogy in Japanese Elementary Schools. Tokyo: Tokyo University Press.
4. Lee, K.H. (2021). Citizenship and Heritage in Korean Education. Seoul: Korean Educational Development Institute.
5. Toshpulatova, G. (2020). Allomalar merosining zamonaviy ta'limdagi o'rni. Toshkent: Ma'naviyat.
6. Mamajonova, Sh. (2022). Axloqiy tarbiyada allomalar hayoti. Toshkent: TDPU ilmiy nashriyoti.
7. Isroilova, D.T.; Narziyev, U.A. (2021). Integratsiyalashgan darslar metodikasi va texnologiyalari. Toshkent: O'qituvchi.
8. Yunusova, S. (2022). Fanlararo integratsiya asosida tarixiy ongni shakllantirish. Magistrlik dissertatsiyasi, Nizomiy nomidagi TDPU.
9. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. (Yangi tahrir). 23.09.2020-yil. <https://lex.uz/docs/-5013007>
10. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 06-noyabrdagi "Ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4884-son Qarori. <https://www.lex.uz/uz/docs/-5085887>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.